

DwB projekt

- EU FP7 projekt, 28 sodelujočih organizacij iz 12 držav
- sodelovanje statističnih uradov, univerz, raziskovalnih centrov in arhivov družboslovnih podatkov
- urejanje dostopa do podatkov uradne statistike na nacionalni ter transnacionalni ravni
- Statistični urad Republike Slovenije sodeluje pri delovnih področjih št. 3, 6 in 11, katerih cilj je razvoj akreditacij za dostop do podatkov, predstavitev rešitev za vzpostavitev in delovanje podatkovnega centra za oddaljeni dostop, organizacija konferenc in delavnic ter razvoj metodologij za upravljanje tveganja dostopa do podatkov uradne statistike
- Arhiv družboslovnih podatkov sodeluje pri delovnem področju št. 5, katera cilj je priprava seznama mikropodatkov uradne statistike v Evropi ter priprava metapodatkov za pripadajoča raziskovanja

Sodelovanje SURS - ADP

- vzpostavljeno je bilo dolgoročno sodelovanje, trenutno pa je med drugim namenjeno tudi realizaciji ciljev projekta Data without Boundaries na nacionalni ravni
- raziskovalci v čedalje večji meri dostopajo do mikropodatkov uradne statistike, zato je smiselna dodatna podpora njihovem delu
- ADP kot repozitorij in distributer mikropodatkov sodeluje na področjih, na katerih lahko z znanjem in izkušnjami zagotovi dodano vrednost podatkom SURS-a
- sodelovanje poteka na več področjih: pri pripravi mikropodatkovnih datotek, namenjenim takojšnjim statističnim analizah, pri pripravi metapodatkov za raziskave ter pri pripravi pregleda mikropodatkov, do katerih lahko dostopajo raziskovalci v varni sobi in preko oddaljenega dostopa

Rezultati dosedanjega sodelovanja in izzivi prihodnosti

- pripravljen je bil seznam mikropodatkov Statističnega urada Republike Slovenije, ki bo od januarja 2013 naprej objavljen na prenovljeni spletni strani
- od novembra 2012 lahko raziskovalci v varni sobi in preko oddaljenega dostopa dostopajo do nezaščitenih mikropodatkov ter strukturiranih metapodatkov serije raziskav Anketa o delovni sili, od 2001 naprej (do metapodatkov tudi na spletni strani ADP)
- v novembru se bo pričela priprava anonimiziranih (PUF) mikropodatkov Ankete o delovni sili, namenjenih distribuciji preko Arhiva družboslovnih podatkov
- načrtovana je priprava mikropodatkov (SILC, Popis 2011, INOV itd.) ter (avtomatizirana) priprava metapodatkov za druga pomembna raziskovanja uradne statistike